

Angela **MIRON**

gr. did. I, Liceul *Prometeu-Prim* din Chișinău

Dezvoltarea competenței de comunicare orală la elevii din treapta gimnazială prin stimularea motivației învățării

Rezumat: Comunicarea stă la baza umanizării și a creșterii psihologice, intelectuale și culturale a oamenilor. Ea asigură transmiterea informațiilor din generație în generație, oferind, în același timp, cea mai eficientă influență educațională. Pentru ca elevul modern să corespundă și să se potrivească timpurilor moderne, el trebuie să fie ghidat și

învățat să observe lumea din jurul său, să o descopere pas cu pas, să pună întrebări, să învețe să ia decizii, să construiască relații de încredere, să se integreze în societate în mod armonios etc. În acest context, dezvoltarea competenței de comunicare este condiția sine qua non pentru a transforma elevul într-un cetățean activ, deoarece dezvoltarea abilităților de comunicare este una dintre cheile succesului în viață.

Cuvinte-cheie: comunicare, competență, succes.

Abstract: Communication lies at the core of humanization, at the base of people's psychological and cultural growth. It ensures that information is transmitted from generation to generation, providing at the same time a most efficient educational influence. For the students of today to fit in modern times, they have to be guided and taught to observe the surrounding world, to discover it step by step, to ask questions, to learn to make decisions, to build reliable relationships in order to integrate into society etc. In this context, developing the communicative competence is a sine qua non condition in order to help students become active citizens, since this competence is one of the keys to success in life.

Keywords: communication, competence, success.

Comunicarea stă la baza umanizării, a construirii psihologice, intelectuale și culturale a oamenilor. Ea asigură transmiterea de informații de la o generație la alta, fiind cel mai eficient mod de influențare educativă.

Noțiunea de *competență de comunicare* a evoluat foarte mult, înglobând astăzi domenii de cunoaștere din ce în ce mai vaste. Consiliul Europei consideră că există șase componente în aptitudinea de comunicare:

- competența lingvistică;
- competența sociolingvistică;
- competența discursivă;
- competența socioculturală;
- competența strategică;
- competența socială.

Competența de comunicare este considerată de mulți autori a fi o capacitate globală, care cuprinde capacitățile comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieții.

Principală finalitate a educației preuniversitare este pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară și dezvoltarea competențelor acestuia. Astfel, studiind de-a lungul anilor, elevul urmează să ajungă o persoană capabilă de a se descurca în viață cu ajutorul comunicării orale, eficientă în situații diferite, o persoană aptă să-și achiziționeze în mod independent cunoștințele și competențele solicitate – o personalitate cu un ansamblu de cunoștințe, atitudini și competențe de comunicare formate pe parcursul școlarității, actualizate pe parcursul întregii vieți.

Perioada pe care o traversăm impune activități educaționale ce urmăresc pregătirea elevului pentru viață, pentru rezolvarea creativă a problemelor – a celor care există și a celor care abia urmează să se contureze. Pentru ca elevul modern să corespundă timpurilor moderne, trebuie să fie instruit să observe lumea, să pună întrebări, să descopere lumea din jurul său, să se integreze armonios în societate, să învețe a lua decizii importante, a construi relații cu cei din jur etc.

În acest sens, dezvoltarea competenței de comunicare este condiția *sine qua non* a transformării elevului într-un cetățean activ. Or, competența de comunicare orală este una dintre prerogativele succesului. Un elev bun este și un elev motivat, un interlocutor eficient, cel care știe să

argumenteze, să-și exprime neclaritățile, să-și traseze un itinerar de dezvoltare. Admitem, cu regret, că realitatea lingvistică din Republica Moldova încă se mai caracterizează printr-o exprimare defectuoasă în limba română.

Procesul de formare și dezvoltare a competenței de comunicare orală la elevi poate deveni eficient, dacă tehnicile și mijloacele didactice utilizate de profesor sunt motivante și centrate pe elev, oferind posibilitatea dezvoltării abilităților de interpretare a diferitor mesaje orale, urmărind „conectarea” gândirii critice, valorificarea potențialului creativ etc.

Acest proces presupune formarea și consolidarea următoarelor deprinderi de: ascultare activă; dialogare; însușire și folosire a formulelor de politețe; dezvoltare a capacității empatice; dezvoltare a comunicării asertive; respectare a normelor de comunicare orală și scrisă; cunoaștere a limbajului nonverbal și paraverbal.

Competențele de comunicare ale adolescenților se formează în special prin activitatea didactică și extradidactică, de predare-învățare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor, de relaționare în cadrul grupului școlar etc. De aceea, se pune accentul pe necesitatea învățării interactive și a conlucrării între elevi în procesul instructiv-educativ, rolul profesorului fiind cel de observator și îndrumător, pregătit să dirijeze, să stimuleze capacitățile adolescenților. Formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare este necesară pentru obținerea performanțelor de comunicare, de relaționare, de încadrare în societate, precum și în scopul dezvoltării inteligenței emoționale prin facilitarea găsirii mijloacelor de exprimare și de etichetare corectă a emoțiilor.

În vederea însușirii noțiunilor ce țin de componentele comunicării, vom prezenta câteva din metodele și tehnicile didactice utilizate în cadrul orelor, inerente procesului de dezvoltare a competenței de comunicare orală, precum: *panelul de discuție, asaltul de idei, dezbateră, jocul de rol, cercetarea împărtășită, mozaicul, graficul T* etc.

Spre exemplu, la lecția cu tema *Imaginea arhetipală a părinților în „Hronicul și cântecul vârstelor” de Lucian Blaga* dominantă emoțională a fost creată prin lectura-model (audiată în înregistrare) a poeziei *Părinții*

de Dumitru Matcovschi în interpretarea actorului Sandu Greco, după care, prin tehnica *asaltul de idei*, elevii au explicat rolul părinților în viața fiecăruia.

În scopul dezvoltării competenței de comunicare orală, la lecția *Discursul. Organizarea discursului* în clasa a IX-a elevilor li s-a propus să susțină în public discursuri la tema *Rolul Internetului în viața adolescenților în sec. al XXI-lea*. Prealabil, au fost desfășurate o serie de activități care au avut drept scop identificarea componentelor unui discurs, însușirea tehnicilor de prezentare orală, sporirea încrederii în sine, cât și vizionarea pe Internet a discursurilor lui A. Păunescu, Gr. Vieru, D. Puric, menite să-i ajute la construirea propriilor discursuri.

Conferința științifică a elevilor claselor de liceu *Mihai Eminescu – Omul deplin al culturii române* constituie un bun prilej de exersare a competenței orale. Evoluția elevilor la conferință cu discursuri la tema *Imaginea copilăriei în creația eminesciană* a reliefat importanța exersării exprimării orale a discursurilor pentru transmiterea emoțională a mesajului. Acest fapt a condus la dezvoltarea curajului și a încrederii în forțele proprii și la ceilalți elevi.

Atelierele de discuție au un rol aparte în dezvoltarea competenței de comunicare. Acestea sunt axate, în mare parte, pe prezentările de carte. De exemplu, în clasa a V-a, la prezentarea cărții *Băiatul care voia să doarmă* de M. Brule, elevilor li s-a format deprinderea de a se include în discuție, de a asculta și a auzi, de a lua atitudine etc.

Dialogul oral se desfășoară în diverse situații cotidiene. În acest sens, le propunem elevilor să realizeze/să continue dialogul dintre două personaje ale lucrării etc.

La tema *Dragostea și normele sociale* (în baza romanului *Maitreyi* de Mircea Eliade), clasa a IX-a, competențele de comunicare au fost dezvoltate prin intermediul dezbaterii *Căsătorie din dragoste sau căsătorie impusă de normele sociale ale comunității?*

A-ți cunoaște limba înseamnă a fi capabil să exprimi corect și precis tot ce gândești, simți ori știi. Precizia și expresivitatea comunicării se datorează, în cea mai mare măsură, calității vocabularului utilizat. Îmbogățirea vocabularului este una din sarcinile prioritare pe linia cultivării exprimării. Îmbogățirea vocabularului se realizează deseori în clasele a V-a și a VI-a prin *jocul sinonimelor*, un joc didactic ce

contribuie la formarea și dezvoltarea flexibilității și fluidității vorbirii.

O altă modalitate de a le dezvolta elevilor competențele de comunicare orală este *jocul de rol*, care presupune înscenarea unor situații de comunicare (monologuri, dialoguri, interviuri etc.). Elevilor clasei a VIII-a li s-a propus să prezinte în grupuri fragmente din comedia *O scrisoare pierdută* de I. L. Caragiale, iar celor din clasa a VII-a – monologul liric din *Amintiri din copilărie* de Ion Creangă. Această activitate exersează capacitățile de comunicare orală, de receptare și producere a mesajelor, dezvoltă spiritul creator și ludic.

Dramatizarea îi determină pe elevi să exploreze textul, să înțeleagă și să analizeze personajele pe care le vor interpreta. Activitățile de dramatizare stimulează resursele creative ale elevilor, îmbogățindu-le înțelegerea despre lume și despre ei înșiși – copiii reușesc să-și exprime astfel îndemânarea, imaginația și simțul estetic.

Utilizarea strategiilor didactice interactive cât mai variate le permite elevilor să coopereze, să-și formeze viziuni diverse asupra modului de argumentare a ideilor, îi încurajează să se exprime și creează un cadru confortabil de comunicare în cadrul orelor de limbă și literatură română.

În concluzie, menționăm că dezvoltarea competenței de comunicare orală este un proces de lungă durată ce se desfășoară pe parcursul întregii școlari-tăți. Demersul educațional al profesorului de *Limbă și literatură română* trebuie să fie orientat spre formarea omului cult, activ pe parcursul vieții, explorând conținuturi educaționale relevante pentru dezvoltarea elevului în spiritul valorilor general-umane, precum *Binele, Frumosul, Adevărul, Libertatea, Toleranța*, valori esențiale întru cultivarea și devenirea personalității.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Abric J.-Cl. Psihologia comunicării. Teorii și metode. Iași: Polirom, 2004.
2. Cartaleanu T. et al. Formarea de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2008. 204 p.
3. Pânișoară I.-O. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 2004. 344 p.